

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PAISAJE, AGRO-COMBUSTIBLES Y SOBERANÍA ALIMENTARIA:
Proyecto de sensibilización
El Caso De Guatemala

Seminario Internacional sobre paisaje, agro-combustibles y soberanía alimentaria.
Sevilla. Del 22 al 30 Marzo de 2012.

Coordinadores Principales: Ángel González y Roberta Viviani

FASE 1. Introducción al problema:

Seminario Internacional sobre paisaje, agro-combustibles y soberanía alimentaria.

Sevilla. Del 22 al 30 Marzo de 2012.

Coordinadores Principales: Ángel González y Roberta Viviani

1. Introducción: Origen de la propuesta.

Con el pasar de los años la denominada globalización ha redibujado el escenario mundial e involucrando, no solo a aquellos que quieren y pueden beneficiarse de ella, sino también a un inmenso número de personas en condición de pobreza. Poblaciones que no poseen ningún poder de decisión ante este cambio social, pero que lo sufren igualmente.

A esta impotencia de los más pobres con respecto a la toma de decisiones que les condicionan y de las que depende su subsistencia, se le ha sumado una falta de conocimiento de los habitantes de las sociedades industrializadas a cerca de dicha situación. Una población caracterizada por un alto nivel de educación, formación y facilidad para acceder a la información a través de las posibilidades brindadas por internet, pero totalmente analfabetas y desconocedoras de estas temáticas y situaciones así como de unas consecuencias que día tras día, van trazando un futuro social, económico y ambiental lleno de desigualdades.

La idea de la presente propuesta de seminario nace de la siguiente reflexión: considerándonos parte constituyente de un sistema global deberíamos tener la obligación de conocer de la forma más profunda y clara posible lo que nuestras decisiones, así como las acciones de nuestros gobernantes, implican y sobre todo a quien afectan.

Por consiguiente, consideraremos importante cuanto oportuno, dirigir la mirada de la comunidad universitaria hacia ciertas temáticas como serán las relaciones y los mercados internacionales, el desarrollo territorial, la alimentación, el medioambiente para lo cual partiremos de dos premisas:

1.1.- Sostenibilidad Vs Soberanía Alimentaria.

Por un lado partiremos de una problemática real, vinculada fuertemente al desarrollo de la agricultura y de las áreas rurales: la plantación de agro-combustible y su relación con la búsqueda de una sostenibilidad energética.

Recordemos que los agro-combustible son combustibles líquidos (etanol o agrodiesel) que se producen a partir de materias primas vegetales como pueden ser la palma africana, caña de azúcar, pero también con productos de primera necesidad para una gran parte de la población mundial como son el maíz, el trigo, el arroz o la soja, entre otros. Además de esto, la producción de dichos combustibles se basan normalmente en una sobre-explotación de las tierras a través de monocultivos dado que estos requieren una gran cantidad de fertilizantes así como de agua. Por último, para una producción eficiente de dicho combustible hacen falta grandes extensiones de tierra hecho que se enfrenta directamente con el sistema tradicional de propiedad de la tierra de multitud de pueblos y economías locales basadas en una producción a pequeña escala y destinada a un mercado local.

Así, en muchos lugares, la producción de agrocombustibles está suplantando hoy en día millones de hectáreas hasta este momento destinadas a una agricultura tradicional y de subsistencia *-recordemos que un tanque de automóvil lleno de etanol, utiliza la misma cantidad de granos de maíz que se necesita para alimentar a una persona durante un año-*, y por lo tanto afectando a las comunidades rurales que trabajan en ellas. Todo esto provoca a su vez el desplazamiento y la emigración de miles de campesinos y sus familias con los problemas que esto conlleva (seguridad, salud, etc)

No es difícil intuir por lo tanto, como tal producto podrá ser eminentemente necesario y atractivo para países con un mayor poder adquisitivo y donde ideas vinculadas a la sostenibilidad están llevando a empresas y estados desde hace varios años, a la búsqueda de un sustituto ecológico (ecológico,

barato y sobre todo abundante) del petróleo, pero que al mismo tiempo será poco útil, por no decir perjudicial, para la economía de multitud de países con una renta más baja.

La contradicción “está servida”, y mientras instituciones de prestigio y con gran capacidad de decisión, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional defienden y promueven su desarrollo incitándonos (a los ciudadanos del primer mundo) a usar dichos productos en pos de una defensa del medio ambiente, asociaciones de cooperación internacional y medioambientales advierten de las consecuencias negativas que dichos mecanismos generan tanto en las poblaciones más débiles y con menos poder de decisión, como para la diversidad (ecológica, cultural, ambiental, etc) de todo el planeta.

1.2.- Paisajes de Supervivencia: una propuesta.

Será ante esta contradicción, que nacerá nuestra propuesta de proyecto a través del uso y la reinención de concepto lleno de potencialidades como es el del **paisaje**.

Son muchos los intentos que se están llevando a cabo en el denominado “primer” mundo para la protección, salvaguardia y revalorización de las áreas rurales, así como para la reactivación y potenciación de sus respectivos papeles dentro de las políticas y territorios nacionales. Intentos, que van desde los aspectos puramente económicos, como la aprobación de tratados comerciales internacionales, pasando por medidas sociales como ayudas al sector, reformas y subsidios agrarios hasta aquellas más específicamente estético-culturales-identitaria, como es el caso de la definición de paisaje cultural para la definición de patrimonio de la humanidad elegido por la Unesco.

Uno de los casos más evidente lo encontramos en la aprobación en 2000 de la denominada convención europea del paisaje, donde como podemos ver ya desde el inicio del texto donde se da la definición de paisaje, se evidencia la relación fundamental que este entre paisaje y sociedad:

“Paisaje” designa una determinada parte del territorio, así como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter deriva de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”

Concepción del paisaje que como podemos intuir si leemos el resto de los apartados con un poco más atención, está siendo contemplado desde un punto de vista eurocentrico, y por tanto bajo unas condiciones de calidad vida alta. Hecho que lleva por ejemplo a plantear el paisaje como un “contexto”, como algo que ayuda al mantenimiento del “bienestar y la satisfacción”, “la identidad” o directamente a mejorar la “calidad de vida”

*“Conscientes del hecho de que el paisaje colabora con la elaboración de las culturas locales y representa una componente fundamental del patrimonio cultural y natural de Europa, contribuyendo así **al bienestar y a la satisfacción de los seres humanos** y a la consolidación de la identidad europea;*

*Reconociendo que el paisaje es en cada lugar un elemento importante para la **calidad de vida** de las poblaciones en las áreas urbanas y en el campo, en los territorio degradados, así como en aquellos de gran calidad, en las zonas consideradas excepcionales, como en aquellos de la vida cotidiana;*

*c.-“Objetivo de calidad paisajística” designa la formulación por parte de las autoridades públicas competentes, para un determinado paisaje, de las aspiraciones de las poblaciones relacionándolas con las características paisajísticas de su **contexto de vida**.*

El objetivo de general de este proyecto será por lo tanto, el de aportar a todos estos documentos e intenciones (políticas, económicas, teóricas...), una nueva forma de trabajar con un concepto como es el del paisaje, partiendo de un caso concreto y de una situación actual. Una mirada que nos llegará directamente desde los países menos desarrollados, y que nos hablará de paisaje no como un contexto, sino como un todo del cual depende no la **calidad de vida**, sino de **conservación de la vida**. De paisaje, *no como una determinada parte del territorio percibida por las poblaciones*, sino vivida y de la cual depende no solo la conservación de una identidad, sino la supervivencia física y real, el derecho fundamental a la alimentación, de dicho pueblo.

Así como podemos leer en el título, en el siguiente proyecto de sensibilización, partiendo del caso concreto de un país como es Guatemala, y de una situación real y preocupante como es la relación entre las poblaciones de las áreas rurales y las grandes empresas que se dedican a la producción de monocultivos para la producción de agro-combustibles, queremos estudiar y promover un nuevo mecanismo de sensibilización hacia un patrimonio natural y sobre todo cultural (dado que nos encontramos en un mundo global, tanto a las poblaciones del país como al resto del mundo), promoviendo una estrategia económica, socio-participativa y educativa reales que permitan a la comunidad universitaria entender que lo que para Europa es la supervivencia de ciertos paisajes, para otras partes del planeta serán paisajes de supervivencia...

I. Guatemala: El Marco General

Como sabemos, Guatemala está ubicada en el centro geográfico del continente americano, entre dos grandes masas continentales y dos grandes océanos. Se trata de un país importante sea por su posición geográfica estratégica¹ (es el enlace entre América del Norte y América Central y del Sur) sea porque en sí, contiene una riqueza enorme de recursos naturales, hecho que será de prioritaria importancia en este diseño que estamos construyendo, y que sus más de once millones de habitantes no siempre usan eficientemente para generar bienestar. El ejemplo de este mal aprovechamiento se sintetiza en el siguiente dato económico: el uso de los recursos naturales por parte de los sectores agrícola, pecuario, forestal e hidrobiológico representa únicamente el 23% del producto interno bruto².

Guatemala se caracteriza por las diversidades que acoge: es un país pluricultural (el Estado en su Constitución reconoce que en el país cohabitan 4 culturas: Maya, Garifunas, Xinka y Ladina o Mestiza), multiétnico (por su 25 etnias), multilingüe (por sus 25 idiomas reconocidos existentes) con una importante bio-diversidad, rico de escenarios sociales, "naturales" y económicos completamente distintos. Tantas diferencias, lamentablemente, han producido hasta el momento más desventajas que ventajas, en cuanto causas de marginalidad, racismo y de forma más genérica, conflicto. El ejemplo del conflicto armado es nuevamente clarificador: el 90% de la población asesinada era de origen Maya y vivía de/en el medio rural.

Por lo tanto es importante en este contexto hacer un breve mapa de la distribución de la población según su etnia: según datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística -INE-, la población indígena (Maya) constituye casi el 40%, equivalente a aproximadamente 4.4 millones de personas, de un total de 11.2 millones de habitantes. La población Garifunas representa el 4% de la población y los Xinkas el 7% de la población total. Otro 58% se clasifica como ladina. (Hay que subrayar además, que aunque estos datos sean oficiales, no representan ciertamente la realidad, por multitud de razones³ y controversias, y al mismo tiempo, por ejemplo, encontramos cifras no oficiales que afirman que la población indígena constituye la mayoría con el 61% del total nacional⁴.)

El país, además de todo esto, se caracteriza por ser uno de los más pobres de América Latina y donde la desigualdad entre el más pobre y el más rico es mayor según el coeficiente de Gini⁵: Guatemala tiene un coeficiente del 59,9, (según esta forma de medición, el país con menos desigualdad sería Dinamarca con 23,2 y el más desigual Namibia con 70,7), y en América Latina solo Bolivia, con un coeficiente igual al 60,6, tiene condiciones de mayor desigualdad.

¹ Este factor en la historia del país a traído mas problemas que ventajas, como se puede considerar después de un estudio de las causas del conflicto armado (1960-1998) con el interventor declarado a posteriori de la CIA Estadounidense. Véanse:

<https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/docs/v44i5a03p.htm>; <http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/spanish/toc.html>

² IIA-URL. 2006. Perfil Ambiental de Guatemala.

³ Por ejemplo: las poblaciones de origen indígenas, siendo las mas pobres y vulnerables, no siempre cuentan con una identificación personal que les defina ciudadanos guatemaltecos y por lo tanto no entran a hacer parte de los censos legales del Estado.

⁴ <http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/cap1/ap9.html>

⁵ <http://www.proyectopropio.cl/2008/11/11/coeficiente-de-desigualdad-gini/>

Guatemala es desde siempre, un país agrícola en donde se cultivan sobre todo alimentos básicos para la subsistencia como maíz, frijol, cereales y frutas, y caracterizado por un paisaje propio e identificable en el que la agricultura como fuente económica, se mezcla con aspectos y matices históricos, sociales y culturales convirtiendo a dicho paisaje en un único elemento contenedor de todos ellos. Esta conexión se hace todavía mas evidente, sea en el momento en que estudiamos sus raíces, sea cuando consideramos la visión que tienen los guatemaltecos mismos de su propio país: quizás el ejemplo más conocido a nivel internacional se personaliza en el caso de Miguel Ángel Asturias, el premio Nóbel guatemalteco, que en su novela más famosa cuenta la historia y vida de su gente definiéndolos como “hombres de maíz”.

Serán por tanto varios los puntos de partida de este trabajo, como por ejemplo la coincidencia existente entre las áreas rurales y las zonas de mayor necesidad, con la pobreza y la desigualdad, y el objetivo principal el buscar soluciones a una situación actual que sin considerar los anteriores aspectos arrasa al suelo sin ningún respecto por el carácter de una identidad vinculada a la agricultura y que la está sustituyendo primero con el monocultivo de ciertos productos tropicales, como pueden ser el cacao o el café (hecho que ha tenido ya sus consecuencias con la bajada de los precios de este producto en los mercados internacionales) y mas recientemente con la producción de caña de azúcar, maíz y palma africana para la elaboración de los denominados agro-combustibles, sin considerar dichas áreas como lo que son realmente; aquellas con una mayor complejidad, riqueza cultural y contenedoras de una verdadera identidad guatemalteca.

II. Agro-combustibles: Un problema global.

Al centro de los problemas del área que se quiere estudiar están los mecanismos que causan la crisis alimentaria actual, el acceso a los alimentos por parte de las bases populares del Sur del mundo y por lo tanto, las dudas y discusiones sobre el derecho humano a la alimentación suscrita por la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de la ONU. Como veremos más detenidamente más adelante, el problema que relaciona el caso de Peten, con otras zonas de Guatemala (por ejemplo, Alta Verapaz), con otros países de América Latina (es peculiar el caso de Brasil sobre el macro desarrollo de agro-combustibles), África y más genéricamente con los países menos desarrollados, está relacionado con la pérdida de la tierra entendida como base para la producción de alimentos, a causa de la expansión de plantaciones destinadas a la producción de agro-combustibles.

Profundizando un poco más en el caso específico de Peten, el hecho de mayor importancia detectado con respecto a este tema es que desde hace pocos años⁶, se comienza a priorizar e impulsar la producción de combustibles elaborados a partir de productos vegetales y alimenticios; en nuestro caso específico, se recaba desde la palma africana, usada inicialmente para la producción de grasas y aceites para la industria alimenticia y desde el azúcar (del que se recaba el Etanol, para la producción del bio-diesel), más que la producción de dichos productos destinada a la alimentación.

Este acontecimiento representa en sí un verdadero peligro para el acceso a la alimentación de los pequeños campesinos del área. Aquellos campesinos que cultivaban la tierra para el auto consumo y la pequeña exportación, están ahora forzados a vender sus tierras a los pocos poderosos terratenientes de palma africana y azúcar. Este hecho es causa de múltiples problemas relacionados con la pérdida de valor de lo rural como riqueza para el sustentamiento de la población campesina que generalmente es la más pobre, la sobre-explotación de las tierras que provoca una inexistente rentabilidad de la misma después de una década de uso con productos químicos dañinos, el aumento de vulnerabilidad de la población campesina-indígena que es a su vez causa del alejamiento hacia un sistema más democrático e igual en un país tan desigual como es Guatemala.

Además, la pérdida de las tierras entendida como problema para la soberanía alimentaria de las bases campesinas, tiene además consecuencias ecológicas muy graves ya que se puede comprobar como este problema va de la mano con el mal uso y explotación de extensas áreas que hasta ahora, dadas sus características biológico-naturales se mantenían como bosques, reservas naturales... negando a la población local el disfrute y de los beneficios de distintos recursos naturales renovables, y haciendo este proceso del todo insostenible.

Para dejar aun más clara la importancia de actuar de forma inmediata en este contexto, presentamos algunos datos que cuentan la expansión de la producción de agro-combustible en el país:

Según el Instituto Nacional de Estadísticas del país en el 2003 existían 49 fincas que se dedicaban a la producción de palma africana en una superficie total de 31.185 hectáreas. Esta producción estaba principalmente destinada a la producción de aceites esenciales y grasas para la industria alimenticia y de jabones. La encuesta Agropecuaria 2007 estableció que el número de fincas destinadas a este producto había aumentado a 1.049 y la

⁶ el fenómeno se hace más fuerte a partir del 1983 con el aumento de los precios del petróleo a nivel mundial

superficie se había extendido a 65.340 hectáreas. Esto significa que hubo una multiplicación de la superficie empleada para los monocultivos destinados al agro combustible de 2,5 en tan solo 4 años.

Por lo tanto, creemos fundamental además estudiar los problemas causados en un país por el incremento de la producción de un combustible, denominado ecológico y relacionado a temas como el de la sostenibilidad, verde y que, al menos en teoría, sea menos dañino para el planeta⁷, pero que siendo derivados de los productos naturales agrícolas, son en parte causa de mayor pobreza de los pobres y de pérdida de sus culturas. Consideramos consecuentemente prioritario dar a conocer a la comunidad internacional el caso de Peten en Guatemala, para que cada uno pueda evaluar positiva o negativamente tales acciones y tomar medidas si se considera necesario.

⁷ En este mismo discurso tenemos que poner el acento sobre la sobra explotación de la tierra y la técnicas dañina hacia el medio natural para la producción de amplias cantidades de palma, azúcar, maíz etc.: según estudios, la fase de producción del agro combustible es tan mala para el medio así como la contaminación producida por el petróleo. La única solución responsable que habría que plantearse es consumir menos.

III. Por qué el Peten?

Para facilitar la realización de las propuestas, y aunque el tema sería fácilmente extrapolable a otras partes del país, este proyecto se centrará inicialmente en un área específica de un determinado departamento, el Peten. Siendo el motivo principal de esta elección el hecho de encontrar en este departamento las condiciones más propicias para la creación de una serie de "Best Practice" que después nos permitan su reproducción, adaptadas a las distintas situaciones locales, en el resto de las distintas partes del país.

Intentaremos a continuación resumir las varias razones encontradas para esta elección específica:

- se trata del departamento más grande de Guatemala y con menos población; cuenta con una extensión territorial de 35,854 kilómetros cuadrados con 366,735 habitantes⁸ (extensión total del país: 108,889 kilómetros; 12,7 millones de habitantes⁹) por lo tanto el área se puede considerar como la máxima reserva de espacios naturales y agrícola del país.

- es uno de los departamentos que vive desde siempre de una agricultura dirigida al auto consumo y por lo tanto relacionada directamente con la identidad de los pueblos que la habitan, pero que al mismo tiempo, desde algunos años está involucrada en un particular proceso relacionado con la expansión de los cultivos para la producción de agro combustibles. Esta dinámica está poco a poco sustituyendo la antigua agricultura local minifundista (y por tanto caracterizadora de un paisaje específico) con una agricultura latifundista dirigida por unas pocas familias de elite del país. En este ámbito, además de modificarse dicho paisaje, lo que es más importante es que relacionado con él, es que se produce un cambio en las condiciones de vida de las personas que viven en estos lugares y que pasan de la condición de pequeño agricultor propietario de su tierra a ser sustituido por el grande latifundista capitalino o extranjero que acaba por ofrecerle condiciones aun peores (explotación, falta de seguridad, etc.) a la que se dan actualmente en las grandes ciudades.

- el número y existencia de especies de plantas y animales comestibles autóctonas o características del país, y por tanto vinculadas a su gastronomía y cultura.

- abraza en sí una vasta riqueza cultural-histórica: las tierras bajas del Peten fueron el hogar de la civilización maya clásica, cuyo apogeo se situó entre los siglos VII y IX d.C.

- se observa hoy que es uno de los departamentos del país con mayor porcentaje de población indígena

- el Peten es la zona del país donde hay menos presencia de Cooperación Internacional, a pesar de sus graves problemas estructurales que abordan todos los aspectos de la vida de su gente.

⁸ Estimaciones de SEGEPLAN, con base en la estructura del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación. Guatemala, enero del 2003.

⁹ Estimaciones de SEGEPLAN del 2005.

- del punto de vista paisajístico en el departamento se encuentra todavía en buenas condiciones y visitados por muchos turistas el mayor sitio maya arqueológico del país y patrimonio de la humanidad según el UNESCO, el Tikal, o el lago Peten Itzá, el segundo más grande de todo el país.

- es el segundo departamento de todo el país en importancia a nivel infraestructural, ya que posee el segundo de los dos únicos aeropuertos internacionales existentes, relacionado este directamente con las riquezas arqueológicas antes mencionadas y con otros núcleos de atractivo turístico y "reconocibilidad" intencional como es la Isla de Flores y el lago Peten Itzá.

- finalmente a todo lo que hemos ya alegado debemos añadirle la urgencia y a necesidad inmediata de la creación de una mirada crítica e imparcial, y sobre todo de atención y control, sobre esta zona, ya que hechos como los aparecidos recientemente en la prensa local, donde altos cargos políticos y públicos están siendo acusados del relleno ilegal de centenares de metros cuadrados del lago para la realización de un centro comercial cerca del aeropuerto internacional, nos hablan no solo de la importancia y potencialidades que tiene este departamento, sino además de las debilidades que este adolece.

FASE 2. Proyecto de Sensibilización:

Seminario Internacional sobre paisaje, agro-combustibles y soberanía alimentaria.

Sevilla. Del 22 al 30 Marzo de 2012.

Coordinadores Principales: Ángel González y Roberta Viviani

IV. Propuesta de Proyecto

2.1. Descripción de los objetivos.

Como se puede ver en el siguiente apartado, los objetivos de este proyecto de sensibilización serán:

OBJETIVO GENERAL:

Sensibilizar y desarrollar una conciencia social y ambiental activa en los ciudadanos con respecto a las problemáticas que ciertas medidas destinadas a la sostenibilidad pueden causar sobre los países más pobres.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Sensibilizar a la Comunidad Universitaria Sevillana sobre las graves problemáticas alimentarias causadas por las políticas que apoyan al bio-combustible y fomentar la construcción de una actitud crítica y constructiva capaz de proponer respuestas y soluciones a dichas problemáticas.

2.2. Destinatarios:

Los destinatarios serán entre 20 y 30 estudiantes universitarios de diferentes disciplinas.

2.3. Descripción de la actividad.

Una vez explicados los problemas generales que hicieron posible esta reflexión, es importante esquematizar de la manera más clara posible en qué consiste la acción que se quiere realizar.

El Primer seminario Internacional sobre Paisaje Agro-combustibles y Soberanía Alimentaria: el caso de Guatemala" estará constituido por varias actividades diferentes (algunas teóricas y otras prácticas) de la siguiente forma:

- Sesión destinada a introducir sea el seminario, que el caso concreto de Guatemala y del problema existente relacionado con los agrocambustibles. **(Día 1)**
- Sesión teórica multidisciplinar desde donde se pretenderá hacer ver la riqueza y potencialidad de un concepto como es el del Paisaje. **(Día 2)**
- Sesiones de trabajo. Donde los estudiantes, trabajando en equipos multidisciplinarios, irán desarrollando las propuestas de trabajo. **(Días 2,3,4,5,6,7,8)**

Seminario Internacional sobre paisaje, agro-combustibles y soberanía alimentaria.
Sevilla. Del 22 al 30 Marzo de 2012.

Coordinadores Principales: Ángel González y Roberta Viviani

- Sesiones de Revisión (Intermedia y Final). Donde los estudiantes tendrán que exponer frente a un grupo de expertos, el nivel de desarrollo de los trabajos. **(Días 5 y 8)**
- Sesiones de contacto y conocimiento de la realidad guatemalteca. Encuentro a través de videoconferencia con representantes de distintas asociaciones sociales y de campesinos, que no solo darán una visión de la realidad, sino que permitirán además crear lazos entre dichas personas y los estudiantes. **(Días 5,6 y 7)**
- Mesa redonda con diversas administraciones. Para finalizar se contará con la participación en la revisión final de una serie de representantes de diversas entidades públicas relacionadas con estos temas, con el objetivo de tener una visión clara de la posible viabilidad y transformación en proyectos reales, que poseen las propuestas realizadas por los estudiantes. **(Días 8)**

2.4. Aspectos Innovativos de la presente Propuesta:

El aspecto innovativo y diferente de la idea propuesta será la de unir no solo a estudiantes y expertos de distintas disciplinas, sino también de crear una plataforma para el diálogo entre:

- El ámbito universitario. Con su potencial sea intelectual y teórico (representado por el cuerpo docente), sea de empuje, entusiasmo y creatividad (donde los estudiantes jugarán un papel fundamental)
- Las asociaciones locales (y sobre todo las personas) de los países de destino, que aportarán un conocimiento real de los problemas, colocándose ellos (que son los que realmente conocen la realidad y sus problemática) en el centro de la generación de las futuras propuestas, originando además una cercanía y un nivel de implicación que se constituyan como el origen de toda una serie de relaciones entre los distintos actores.
- Entes públicos y oficiales, necesarios a la hora de hacer realidad las soluciones propuestas por los dos grupos anteriores, sea desde un punto de vista económico, normativo y político.

La idea inicial por tanto será la de poner en relación a una serie de personas capaces de generar respuestas reales frente a problemáticas concretas (organizaciones locales, estudiantes, organismos financiadores, profesores y técnicos) originando la creación de una serie de sinergias económicas, políticas pero sobre todo afectivas.

*Relación entre Asociación
de Campesinos y
representación popular y
estudiantes.*

*Relaciones entre
Universidades, disciplinas,
administraciones, entes
públicos, etc*

**1. Actividades y
Oportunidades de divulgación
y continuación de los temas
desarrollados.**

(Por Ejemplo, Milano-Expo 2015)

**2. Creación y construcción
real de una propuesta de
proyecto de cooperación.**

CONOCIMIENTO DEL LOCAL.
Descripción y conocimiento
detallado de un caso real y
concreto.

CRACION DE NUEVAS
RELACIONES (AFECTIVIDAD-
RESPONSABILIDAD).
Interacción entre los estudiantes
y las personas afectadas.

APORTACION TEORICA en los
distintos campos implicados y
agrupaos a través del concepto
de paisaje.

PUNTO DE VISTA
ADMINISTRATIVO. Implicación
en dicho proyecto de varios
entes y administraciones
publicas que permitirán
entender la viabilidad real de las
propuestas.

CONTINUIDAD Y UTILIDAD DE
LOS CONOCIMIENTOS.
Sostenibilidad en el tiempo y
utilidad de los resultados
obtenidos.